

ДИНАМИКА ПЕРЕЖИВАНИЙ ПАНДЕМИИ COVID-19**DYNAMICS OF THE COVID-19 PANDEMIC EXPERIENCES****КУЗНЕЦОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,***Волгоградский институт управления – филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской Федерации.***KUZNETSOVA JULIA NIKOLAEVNA,***Volgograd Institute of Management – Branch of Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation.*

В работе представлены результаты изучения переживаний пандемии COVID-19 и их актуальности в настоящем времени. Проведен обзор зарубежных исследований, посвященных влиянию пандемии и связанных с ней факторов на психическое состояние людей. Охарактеризован взгляд респондентов на прошедшую пандемию, выявлено, какие из переживаний находят отклик в настоящем времени. Установлена динамика составляющих переживаний: в настоящем времени не представлена отрицательная модальность когнитивной, физической, коммуникативной составляющих переживаний.

The paper presents the results of studying the experiences of the COVID-19 pandemic and their relevance in the present. A review of foreign studies on the impact of the pandemic and related factors on the mental state of people has been conducted. The respondents' view of the past pandemic is characterized, and it is revealed which of the experiences resonate in the present tense. The dynamics of the components of experiences has been established: the negative modality of the cognitive, physical, and communicative components of experiences is not represented in the present tense.

Ключевые слова: пандемия, COVID-19, переживания, динамика, ретроспектива, психологическое состояние.

Key words: pandemic, COVID-19, experiences, dynamics, retrospective, psychological state.

Введение.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала фактором, детерминирующим поведение людей, проживающих в зоне ее распространения, и оказывающим заметное влияние на их психологическое состояние.

Период пандемии характеризовался для населения: неопределенностью перспектив в разных сферах жизни; отсутствием в начальном периоде пандемии эффективных схем лечения заболевания; дефицитом лекарственных средств; затруднениями в финансовой сфере; требованиями соблюдения установленных правил (ношение медицинских масок, перчаток, соблюдение карантина, режима самоизоляции и др.); воздействием противоречивой информации из различных источников СМИ и иными факторами.

Отмечалось, что «панические настроения и кризисные состояния людей оказывают негативное влияние на ситуацию намного в большей степени, нежели реальные угрозы, вызванные распространением вируса COVID-19» [6, с. 42].

Переживания, как осознанные и контролируемые, так и бессознательные, являются неотъемлемой частью жизни человека, понимание их динамики необходимо для управления психоэмоциональным состоянием человека и формирования адаптационных способностей.

Проблемы психологического состояния и испытываемые населением переживания активно исследовались весь период пандемии COVID-19. Требовалось найти пути снижения напряженности в обществе, помочь различным социальным группам населения адаптироваться к ситуации и сформировать стратегии поведения, направленные на предотвращение дальнейшего распространения заболевания.

Вышеуказанные темы рассматривались Козловым В.В. [6], Первушиной О.Н., Федоровым А.А., Дорошевой Е.А. [12], Котовой Е.В. [8], Гавриченко О.В. [2], Сорокиным М.Ю., Касьяновым Е.Д., Рукавишниковым Г.В., Макаревич О.В., Незнановым Н.Г., Лутовой Н.Б., Мазо Г.Э. [13], Кочетовой Ю.А., Климаковой М.В. [9], Очировой Л.И. [11], Беликовой А.В. [1], Коротковой И.С., Яковлевой М.В., Щелковой О.Ю., Ереминой Д.А. [7], Галлямовой Г. Р. [3], Шматовой Ю.Е. [16, 17], Галой Н.Ю. [4], Гришиной А.В., Косцовой М.В., Маричевой А.В., Смирновой С.В. [5] и другими исследователями.

Проанализировав результаты проводимых во время пандемии исследований в области изучения переживаний, а также воздействия ситуации пандемии на психоэмоциональное состояние людей, мы видим преобладание панических настроений, негативных эмоций, склонности к эмоциональным нарушениям.

Обзор зарубежных исследований, посвященных влиянию пандемии и связанных с ней факторов на психическое состояние людей, показал, что изменения в психологическом состоянии и поведении возникали как у условно здоровых людей, так и у людей с нарушением психического здоровья. Показатели оставались выраженными вне зависимости от таких характеристик выборки как пол и возраст [9, с. 52-53].

В начальном периоде пандемии в условиях повсеместной самоизоляции рассматривалась возможность детерминации дуальной тенденции в диапазоне от ярких позитивных эмоций до острых негативных переживаний, одной из тенденций отмечена эмоциональная нестабильность личности [8, с. 4].

Проведенное в мае 2020 года социально-психологическое исследование показало, что в структуре эмоциональных переживаний пандемии доминировал кластер негативных эмоциональных переживаний – 63% (основные: злость, тревога, страх, раздражение) [6, с. 44].

В сентябре 2020 года на фоне снижения заболеваемости в целом по России в 3,5 раза, с целью подтверждения предположения о наступлении фазы позитивной интеграции массового кризисного состояния, вызванного пандемией, проведено очередное исследование. Результаты показали, что состояние ухудшилось, и доминирование кластера негативных эмоциональных переживаний увеличилось до 72%, с преобладанием тех же основных эмоций: злость, тревога, страх и раздражение. Более выраженными стали безволие, недоверие, уныние и усталость [6, с. 45].

Отдельно следует отметить важность в период пандемии такого фактора как доверие, так как его уровень служит одной из ключевых предпосылок готовности личности участвовать в предотвращении глобальных рисков и преодолении их негативных последствий. Социальные исследования 2020 года говорят о том, что предпосылками недоверия в период кризиса стали противоречия в информационном поле, непонимание принимаемых властью решений, ощущение социальной несправедливости, накопленный опыт не оправдавшихся ожиданий, а также поляризация в социальных сетях, противоречие опыта очевидцев официальной повестке [10, с. 444].

В данной работе представлены результаты контент-анализа глубинных интервью респондентов, проведенных для изучения ретроспективного аспекта переживаний прошедшей пандемии COVID-19, определения соотношения основных составляющих характеристик

(эмоциональной, когнитивной, физической, коммуникативной) этих переживаний и их актуальности в настоящем времени. Нам интересен взгляд респондентов на прошедшую пандемию, какие из переживаний находят отклик в настоящем времени. Изучение указанных аспектов необходимо для формирования целостного взгляда на переживания, испытываемые населением в отношении прошедшей пандемии.

Цель исследования – определение основных составляющих характеристик переживаний (эмоциональной, когнитивной, физической, коммуникативной), испытываемых в период пандемии COVID-19 (ретроспективный взгляд), и их актуальность в настоящем времени.

Дизайн и методы эмпирического исследования.

Исследование выполнено в качественном дизайне с использованием метода неструктурированного глубинного интервью. Глубинное интервью проводилось в ноябре 2023 – январе 2024 года. Целевая выборка исследования составила 10 человек (мужчины и женщины в возрасте от 33 до 62 лет), переболевших инфекцией COVID-19. Для анализа интервью применялся метод контент-анализа.

Категория переживания относится к базовым психологическим категориям, ее изучением занимались С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев. В дальнейшем тема разрабатывалась Ф.Е. Василюком, В.П. Зинченко, А.С. Шаровым, О.Е. Хухлаевым, Л.Р. Фахрудиновой и другими исследователями.

Для целей нашей работы выбрано следующее понятие переживания: «Переживание – это психологическая категория, определяющая явление самосознания, интегрирующее бытийность и субстанциональность субъективного мира человека, проявляющееся в виде когнитивных, эмоциональных процессов и телесных самоощущений субъекта, выступающее для субъекта как психическая деятельность «переработки» получаемых впечатлений и встраивания их в образы внутреннего и внешнего мира» [14, с. 112].

Для проведения контент-анализа выбраны следующие составные характеристики переживания (составляющие структуры): когнитивные процессы: мнения, убеждения, ожидания, интерпретации, влияющие на переживания событий; эмоциональные процессы (эмоции); физические ощущения (телесные самоощущения), как основа переживания, осуществляющая функцию границ «Я»; коммуникативный аспект (в данную характеристику также включен информационный аспект): получение и обмен информацией, переживания, по поводу полученной информации, реакции на чужие переживания.

Результаты исследования.

Анализ текстов глубинных интервью позволил дифференцировать высказывания респондентов на две категории переживаний: переживания, связанные с состоянием здоровья в период пандемии COVID-19 и переживания, связанные с организацией жизни в период пандемии COVID-19.

В каждой из этих категорий получилось выделить составляющие переживаний, а также определить модальность испытываемых переживаний: нейтральную, положительную и отрицательную (табл. 1).

В структуре переживаний периода пандемии COVID-19 доминирует эмоциональная составляющая – 41%, второе место занимают когнитивные процессы, третье – коммуникативный аспект и четвертое – физические ощущения. Мы предполагаем, что основные переживания респондентов были вызваны коммуникативными аспектами: поступающей информацией, ее обменом, а также попытками приспособиться к неопределенной жизненной ситуации, организацией жизненного пространства в новых условиях пандемии. Происходящие события вызывали эмоции, среди которых доминировал негативный кластер – 56,6%.

Таблица 1. Распределение составляющих переживания в период пандемии COVID-19 (ретроспектива)

Наименование составляющей в структуре переживания	% в общей структуре переживания	Модальность испытываемых переживаний (общая структура)			Переживания, связанные с состоянием здоровья в период пандемии COVID-19, % (в общей структуре составляет 52%)	Переживания, связанные с организацией жизни в период пандемии COVID-19, % (в общей структуре составляет 48%)
		П*	Н*	О*		
Когнитивные процессы	26,0	8,8	88,3	2,9	13,2	13,2
Эмоции	41,0	9,4	34,0	56,6	21,7	19,4
Коммуникативный аспект	28,0	0	50,0	50,0	14,0	13,9
Физические ощущения	5,0	0	66,7	33,3	3,1	1,5

* П – положительная, Н – нейтральная, О – отрицательная

Таблица 2. Модальность испытываемых переживаний

Наименование составляющей в структуре переживания	Модальность переживаний, связанных с состоянием здоровья в период пандемии COVID-19, %			Модальность переживаний, связанных с организацией жизни в период пандемии COVID-19, %		
	П*	Н*	О*	П*	Н*	О*
Когнитивные процессы	0	100	0	17,6	76,5	5,9
Эмоции	0	50	50	20	16	64
Коммуникативный аспект	0	72,2	27,8	0	27,8	72,2
Физические ощущения	0	100	0	0	0	100

* П – положительная, Н – нейтральная, О – отрицательная

Переживания, связанные с состоянием здоровья, в период пандемии носили нейтральный и негативный характер. Среди эмоций, связанных с организацией жизни в период пандемии, доминировали также эмоции негативного кластера – 64%, положительные эмоции составили 20%, нейтральные эмоции 16% (табл. 2).

Составляющая физических ощущений в категории организации жизни в период пандемии имеет отрицательный знак. Данные переживания вызваны у респондентов ситуацией сильного физического и эмоционального переутомления, возникшего в результате высокой нагрузки на работе, связанной с переводом части сотрудников организаций на удаленный (дистанционный) режим работы. В описываемых ситуациях должностные обязанности сотрудников, переведенных на удаленный режим, были возложены на сотрудников, оставшихся работать офлайн.

Приведем некоторые примеры высказываний: «У меня было чувство переутомления, я сидела на работе до 22-23 часов, выполняя и свою работу и работу тех, кто ушел на дистант», «Я не избегал контактов. А как можно было с кем-то контактировать, если я жил на работе, работал за 10 человек, которые были на удаленке? ... Я на работе почти круглосуточно работал», «Меня больше всего раздражало то, что у сотрудников на полном дистанте не было

возможности делать свою работу, они ее в принципе не делали. То есть два человека на дистанте просто занимались своими делами, а я просто выполняла всю их работу и еще свою».

Респонденты, оказавшиеся на другом спектре ситуации - переведенные на удаленный (дистанционный) режим работы, вспоминают о положительных эмоциях в этот период: «Был единственный радостный момент, что какой-то период можно было быть на дистанционке, ... дома», «Находится дома на дистанционке с близкими людьми, не ездить на общественном транспорте».

Позитивные эмоции у респондентов в период пандемии также вызывало то, что близкие люди оставались здоровы, либо смогли легко пережить заболевание: «Хорошо, все живы, здоровы, вот она и радость — все нормально, все отлично», «Большое счастье, что близкие все это переносили без потерь». Среди источников позитивных переживаний также назывались: «Отсутствие большого скопления людей на мероприятиях, в общественном транспорте, на работе», «Стало более комфортно стоять в очереди в магазинах».

Также мы смогли получить данные о структуре и модальности переживаний, относимых респондентами к настоящему времени (табл. 3). В данной структуре компонентам присвоены ранги в порядке убывания: эмоции, когнитивные процессы, коммуникативный аспект, физические ощущения. За исключением компонента эмоций структура представлена в позитивной и нейтральной модальности.

Таблица 3. Распределение и модальность составляющих переживаний, испытываемых респондентами в настоящее время

Наименование составляющей переживания	% в общей структуре переживания	Общая структура переживаний			Переживания, связанные с состоянием здоровья и заболеванием COVID-19, % (в общей структуре составляет 45,2%)			Переживания, связанные с организацией жизни в настоящем времени, % (в общей структуре составляет 54,8%)		
		Модальность переживаний (общая структура)			Модальность переживаний (общая структура)			Модальность переживаний (общая структура)		
		П*	Н*	О*	П*	Н*	О*	П*	Н*	О*
Когнитивные процессы	35,5	54,5	45,5	0,0	28,6	71,4	0	100	0	0
Эмоции	41,9	30,8	30,7	38,5	0	0	100	33,3	33,3	33,4
Коммуникативный аспект	16,1	40,0	60,0	0,0	25	75	0	100	0	0
Физические ощущения	6,5	50,0	50,0	0,0	50	50	0	0	0	0

* П – положительная, Н – нейтральная, О – отрицательная

После обработки данных о структуре переживаний, испытываемых респондентами в настоящее время, проведено сравнение модальности переживаний во время пандемии COVID-19 и переживаний в настоящем времени (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительный анализ модальности общей структуры переживаний в период пандемии COVID-19 (ретроспектива) и переживаний респондентов в настоящем времени

Наименование составляющей переживания	Модальность переживаний в период пандемии COVID-19 (ретроспектива), %			Модальность переживаний в настоящем времени%		
	П*	Н*	О*	П*	Н*	О*
Когнитивные процессы	8,8	88,3	2,9	54,5	45,5	0,0
Эмоции	9,4	34,0	56,6	30,8	30,7	38,5
Коммуникативный аспект	0	50,0	50,0	40,0	60,0	0,0
Физические ощущения	0	66,7	33,3	50,0	50,0	0,0

* П – положительная, Н – нейтральная, О – отрицательная

Анализируя полученные данные, можно отметить наличие динамики переживаний: в настоящем времени не представлена отрицательная модальность когнитивной, физической, коммуникативной составляющих переживаний (в период пандемии она составляла 2,9%, 33,3%, 50,0% соответственно);

- Коммуникативный аспект и физические ощущения приобрели положительную модальность в настоящем времени (в период пандемии показатели были равны нулю);
- Уровень негативных эмоций снизился с 56,6% до 38,5%, при этом упомянутые респондентами факторы, вызывающие у них негативные эмоции, в 89% случаев не связаны с COVID-19.

В целом можно говорить об успешной интеграции респондентов в новую жизненную ситуацию. При проведении глубинных интервью признаков когнитивных искажений в оценке ситуации пандемии респондентами как в положительную, так и в отрицательную сторону не было выявлено.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беликова А.В. Особенности проявления стратегий совладания в период пандемии COVID-19 у молодежи // Сборник статей VI Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения», посвященной году науки и технологий в России. 2021. Том II. С. 448-453.
2. Гавриченко О.В. Особенности переживания ситуации пандемии COVID-19 людьми творческой и не творческой профессии // Вестник РГТУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2022. № 4. С. 105-121.
3. Галлямова Г.Р. Психологическое реагирование молодежи на пандемию COVID-19 // Мир и пандемии: трансформации, коммуникации, стратегии: материалы Всероссийской научной конференции студентов-стипендиатов Оксфордского Российского фонда (Екатеринбург, 25 ноября 2020 г.). Екатеринбург: Изд во Урал. ун та, 2021. С. 33-37.
4. Галой Н.Ю. Пандемия спустя год: динамика психического состояния в условиях неопределенности. Вестник университета. 2021. № 12. С. 185-194.
5. Гришина А.В. Последствия двухлетнего периода пандемии COVID-19: Психологический аспект / А.В. Гришина, М.В. Косцова, А.В. Маричева, С.В. Смирнова // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2022. № 1(61). С. 317-325.
6. Козлов В.В. Динамика психологического содержания кризиса пандемии // Известия Иркутского государственного университета. Серия Психология. 2020. Т. 34. С. 40-57.
7. Короткова И.С., Яковлева М.В., Щелкова О.Ю., Еремина Д.А. Особенности психологического реагирования и механизмы адаптации к стрессу, вызванному пандемией Covid-19 // Консультативная психология и психотерапия. 2021. Т. 29. № 1. С. 9-27.

8. Котова Е.В. Covid-19: профилактика поведенческих и эмоциональных нарушений // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. №3. URL: <http://mir-nauki.com/PDF/11PDMN320>.
9. Кочетова Ю.А., Климакова М.В. Исследования психического состояния людей в условиях пандемии COVID-19 // Современная зарубежная психология. 2021. Т. 10. № 1. С. 48-56.
10. Макушева М.О., Нестик Т.А. Социально-психологические предпосылки и эффекты доверия социальным институтам в условиях пандемии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 6. С. 427-447.
11. Очирова Л.И. Психоземциональное состояние личности и особенности совладания с трудной ситуацией (пандемия COVID-19) / Л.И. Очирова, С.А. Чувашева // Мир науки. Педагогика и психология. 2022. Т. 10. № 1. URL: <http://mir-nauki.com/PDF/25PDMN122>.
12. Первушина О.Н., Федоров А.А., Дорошева Е.А. Переживание пандемии COVID-19 и толерантность к неопределенности // Reflexio. 2020. Т. 13. № 1. С. 5-20. U
13. Психологические реакции населения как фактор адаптации к пандемии COVID-19 / М.Ю. Сорокин [и др.] // Обзорение психиатрии и медицинской психологии имени В.М.Бехтерева. 2020. № 2. С. 87-94.
14. Фахрутдинова Л.Р. Структурно-динамическая организация переживания субъекта // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. С. 110-120.
15. Хорошилов Д.А., Громова О.А. Восприятие пандемии и вакцинации в период «второй волны» коронавируса (по результатам глубинных интервью) // Национальный психологический журнал. 2021. № 2 (42). С. 3-11.
16. Шматова Ю.Е. Влияние COVID-19 на психическое здоровье населения (как показатель человеческого потенциала): опыт зарубежных исследований // Проблемы развития территории. 2020. № 4 (108). С. 88-108.
17. Шматова Ю.Е. Психическое здоровье населения в период пандемии COVID-19: тенденции, последствия, факторы и группы риска // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 2. С. 201-224.

© Кузнецова Ю.Н., 2024.